

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyov (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenko (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandavor (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxe'dov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBLARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxevedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxevedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIYAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIYAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOYIY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIYAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDAGI O‘RNI.

Babadjanov Atxam Axmadjanovich

O‘zbekiston Respublikasi soliq xizmatining

3-darajali davlat maslahatchisi

O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi

Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish Departamenti adliya maslahatchisi

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining faoliyati va uning mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta‘minlashdagi o‘rni tahlil qilingan. Tadqiqotda departamentning huquqiy asoslari, asosiy vazifalari, davlat organlari bilan institutsional hamkorligi hamda iqtisodiy jinoyatlar va yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, rasmiy statistik ma‘lumotlar va xalqaro tajriba asosida iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish yo‘nalishlari asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: iqtisodiy xavfsizlik, iqtisodiy jinoyat, korrupsiya, yashirin iqtisodiyot, moliyaviy monitoring, jinoiy daromadlarni legallashtirish, davlat budjeti, institutsional hamkorlik, tezkor-qidiruv faoliyati, tergov, raqamli nazorat, xavf tahlili, huquqiy mexanizm, departament faoliyati, iqtisodiy barqarorlik.

Abstract. The article analyzes the activities of the Department for Combating Economic Crimes under the Prosecutor General’s Office of the Republic of Uzbekistan and its role in ensuring the country’s economic security. The study examines the legal foundations of the Department’s activity, its main functions, institutional cooperation with state bodies, and its significance in combating economic crimes and the shadow economy. In addition, based on official statistical data and international experience, the paper substantiates key directions for improving the national system of combating economic crimes.

Key words: economic security, economic crime, corruption, shadow economy, financial monitoring, laundering of criminal proceeds, state budget, institutional cooperation, operational-search activity, investigation, digital control, risk analysis, legal mechanism, department activity, economic stability.

Аннотация. В статье проанализированы деятельность Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и его роль в обеспечении экономической безопасности страны. В исследовании раскрыты правовые основы деятельности департамента, его основные задачи, институциональное взаимодействие с государственными органами, а также значение в противодействии экономическим преступлениям и теневой экономике. Кроме того, на основе официальных статистических данных и зарубежного опыта обоснованы направления совершенствования системы противодействия экономическим преступлениям.

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическое преступление, коррупция, теневая экономика, финансовый мониторинг, легализация преступных доходов, государственный бюджет, институциональное взаимодействие, оперативно-розыскная деятельность, расследование, цифровой контроль, анализ рисков, правовой механизм, деятельность департамента, экономическая стабильность.

KIRISH

Global iqtisodiyotning rivojlanishi va moliyaviy munosabatlarning murakkablashuvi iqtisodiy jinoyatlar xavfini oshirmoqda. Iqtisodiy jinoyatlar davlat budjetiga zarar yetkazishi, investitsion muhitni yomonlashtirishi hamda iqtisodiy barqarorlikka tahdid solishi bilan ahamiyatli hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash maqsadida bir qator institutsional mexanizmlar joriy etilgan. Ularning eng muhimlaridan biri O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hisoblanadi.

2018-yildan boshlab mazkur departament iqtisodiy jinoyatlar va pullarni legallashtirishga qarshi kurashish sohasidagi vakolatli davlat organi sifatida faoliyat yuritmoqda. U moliyaviy monitoring, tezkor-qidiruv tadbirlari va tergov funksiyalarini amalga oshiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar davlat va jamiyat taraqqiyotiga jiddiy tahdid soladi. Ularning oldini olish davlat siyosatidagi ustuvor vazifalardan biri bo'lib qoladi."

O'zbekistonda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish siyosatining huquqiy asosini O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi, "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonun, "Prokuratura to'g'risida"gi qonun hamda Prezident farmon va qarorlari tashkil etadi.

Jumladan, 2022-yil 12-apreldagi "Muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari uchun yer uchastkalarini ajratish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-204-son qaror¹ bilan departament tizimida alkogol va tamaki mahsulotlari bozorini tartibga solish inspeksiyasi tashkil etildi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 65-moddasiga muvofiq davlat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash davlatning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Bu esa davlatning iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash va yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish borasidagi institutsional siyosatini yanada kuchaytirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy jinoyatlar va iqtisodiy xavfsizlik masalalari ko'plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan.

Xorijiy olimlardan Gary Becker iqtisodiy jinoyatlar nazariyasini ishlab chiqqan bo'lib, u jinoyatlarning iqtisodiy sabablarini tahlil qilgan. Beckerga ko'ra, iqtisodiy jinoyatlar ehtimoli jazo darajasi va nazorat samaradorligi bilan bog'liq.

Korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarning davlat boshqaruviga ta'siri Susan Rose-Ackerman tomonidan keng o'rganilgan. Shu bilan bir qatorda, iqtisodiy va moliyaviy jinoyatlar bo'yicha mashhur kriminolog olim Michael Levi o'z ilmiy izlanishlarida moliyaviy jinoyatlar, pul yuvish va firibgarlik masalalarini tadqiq qilgan.

Mahalliy tadqiqotchilar ham iqtisodiy jinoyatlar va iqtisodiy xavfsizlik masalalarini keng o'rganganlar. Jumladan, B.Yuldashev iqtisodiy xavfsizlikning nazariy asoslarini tahlil qilgan bo'lsa, A.Rasulov iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashishning huquqiy mexanizmlarini tadqiq etgan. Shuningdek, Sh.Rustamov korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarning iqtisodiy xavfsizlikka ta'sirini tahlil qilgan. N.Nazarov va B.Xolmurodovlar moliyaviy nazorat tizimining iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashdagi ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslab berganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada quyidagi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi:

1. Qiyosiy tahlil usuli – O'zbekiston va xorijiy davlatlarda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash tizimini taqqoslash.
2. Statistik tahlil – Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida iqtisodiy jinoyatlar dinamikasini tahlil qilish.
3. Institutsional tahlil – departament faoliyatining huquqiy va tashkiliy asoslarini o'rganish.
4. Sistemali tahlil – iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda turli davlat organlari hamkorligini baholash.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda iqtisodiy jinoyatlar va korrupsiya holatlari bo'yicha so'nggi yillarda qator ko'rsatkichlar qayd etilgan (1-jadval).

1-jadval. O‘zbekistonda korrupsiya jinoyatlari bo‘yicha ko‘rsatkichlar²

Yil	Jinoyatlar soni	Sudlanganlar soni
2022	3116	7414
2023	3575	6535
2024	4906	7354

Yuqorida keltirilgan statistik ma’lumotlar mamlakatda korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarni aniqlash darajasi so‘nggi yillarda muayyan darajada oshganini ko‘rsatadi. Bu holat, bir tomondan, iqtisodiy jinoyatlarning mavjudligi va ularning iqtisodiy xavfsizlikka salbiy ta’sirini namoyon etsa, ikkinchi tomondan, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan jinoyatlarni aniqlash va ularga qarshi kurashish bo‘yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning faollashganini ham anglatadi.

Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish murakkab va ko‘p qirrali jarayon bo‘lgani sababli mazkur yo‘nalishda bir nechta davlat organlarining o‘zaro hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasida iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish tizimida Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti markaziy o‘rinni egallaydi. Shu bilan birga, ushbu sohada Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Markaziy bank, Davlat soliq qo‘mitasi hamda Bojxona qo‘mitasi kabi davlat organlari ham o‘z vakolatlari doirasida ishtirok etadi.

Mazkur davlat organlari o‘rtasidagi institutsional hamkorlik iqtisodiy jinoyatlarni barvaqt aniqlash, moliyaviy operatsiyalarni nazorat qilish, soliq va bojxona sohasidagi huquqbuzarliklarni bartaraf etish hamda jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shu jihatdan, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish tizimining samaradorligi ko‘p jihatdan davlat organlari o‘rtasidagi axborot almashinuvi va muvofiqlashtirilgan faoliyatga bog‘liq hisoblanadi.

So‘nggi yillarda mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish maqsadida Davlat soliq qo‘mitasi hamda Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti o‘rtasida samarali hamkorlik yo‘lga qo‘yilgan. Ushbu hamkorlik doirasida iqtisodiy faoliyatning shaffofligini ta’minlash va qonunbuzilishlarni aniqlashga qaratilgan bir qator zamonaviy mexanizmlar joriy etilmoqda. Jumladan, raqamli nazorat tizimlari, elektron hisob-fakturalar, moliyaviy monitoring hamda xavf tahlili asosida nazorat tadbirlarini amalga oshirish amaliyoti keng qo‘llanilmoqda.

Shunday ekan, O‘zbekiston Respublikasida jinoyatchilik holatini tahlil qilish mamlakatdagi huquq-tartibot va iqtisodiy xavfsizlik holatini baholashda muhim ahamiyatga ega. 2024-yil bo‘yicha rasmiy statistik ma’lumotlarga ko‘ra, mamlakatda jami 132 298 ta jinoyat ro‘yxatga olingan. Bu ko‘rsatkich aholi soniga nisbatan hisoblaganda har 100 ming nafar aholiga taxminan 200 ta jinoyat to‘g‘ri kelganini ko‘rsatadi.

Mazkur ko‘rsatkichlar mamlakatda jinoyatchilik holatini baholash va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyati samaradorligini tahlil qilishda muhim statistik mezon hisoblanadi. Shu bilan birga, jinoyatchilik darajasining mazkur ko‘rsatkichlari davlat organlari tomonidan profilaktika chora-tadbirlarini kuchaytirish, iqtisodiy jinoyatlarni barvaqt aniqlash va ularning oldini olish bo‘yicha kompleks choralarni amalga oshirish zarurligini ko‘rsatadi.

Shu sababli ham mamlakat iqtisodiyotida yashirin iqtisodiyot ulushining so‘nggi yillardagi dinamikasini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega (1-rasm).

1-rasm. O‘zbekistonda yashirin iqtisodiyot ulushining yillar kesimida o‘zgarish dinamikasi¹

1 Манба: Давлат статистика қўмитаси ҳамда <https://www.euronews.com/business/2026/01/23/uzbekistan-sees-lower-shadow-economy-share-as-cashless-payments-rise> маълумотлари асосида

Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Tahlillarga ko'ra, 2025-yil holatiga mamlakat iqtisodiyotida kuzatilmaydigan iqtisodiy faoliyat ulushi taxminan 33 foizni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich ikki asosiy tarkibiy qismdan iborat.

Jumladan, iqtisodiyotning 25,6 foizi norasmiy iqtisodiy faoliyat hisobiga to'g'ri keladi. Bu asosan rasmiy statistikada qayd etilmaydigan, soliq hisobotlarida to'liq aks ettirilmaydigan mehnat va xizmatlar bilan bog'liq faoliyatni qamrab oladi. Shuningdek, iqtisodiyotning 7,7 foizi yashirin iqtisodiyot hisobiga to'g'ri keladi. Bunday faoliyat, odatda, qonunchilik talablarini buzish, soliqdan bo'yin tovlash yoki noqonuniy iqtisodiy operatsiyalar bilan bog'liq bo'ladi (2-rasm).

2-rasm. 2024-yil O'zbekistonda iqtisodiy jinoyatlarning jinoyat turiga ko'ra tarkibi (foizi, %)²

Mazkur ko'rsatkichlar mamlakat iqtisodiyotida kuzatilmaydigan iqtisodiy faoliyatning muayyan darajada saqlanib qolayotganini ko'rsatadi. Shu sababli davlat organlari tomonidan iqtisodiyotni raqamlashtirish, soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va moliyaviy nazorat mexanizmlarini kuchaytirish orqali yashirin iqtisodiyot ulushini bosqichma-bosqich kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining faoliyati mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda muhim institutsional mexanizm hisoblanadi.

Departamentning asosiy vazifalari³ quyidagilardan iborat:

- iqtisodiy va korrupsiyaga oid jinoyatlarni aniqlash va oldini olish;
- jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish;
- iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha tezkor-qidiruv tadbirlari va dastlabki tergov harakatlarini amalga oshirish;
- moliyaviy monitoringni amalga oshirish va shubhali moliyaviy operatsiyalarni tahlil qilish;
- davlat budjetiga yetkazilgan iqtisodiy zararni aniqlash va undirish.

Shu bilan birga, xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, moliyaviy operatsiyalarni tahlil qilishda big data, sun'iy intellekt (AI) va raqamli tahlil tizimlaridan foydalanish orqali shubhali moliyaviy operatsiyalarni barvaqt aniqlash, jinoiy daromadlarni legallashtirish sxemalarini fosh etish hamda iqtisodiy jinoyatlarning oldini olish imkoniyati kengaymoqda.

Ko'plab rivojlangan davlatlarda iqtisodiy va moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashish uchun maxsus vakolatli organlar tashkil etilgan bo'lib, ular zamonaviy axborot texnologiyalari va tahliliy platformalar asosida faoliyat yuritadi. Masalan, AQShda moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashish vazifasi Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) agentligi tomonidan amalga oshiriladi. Buyuk Britaniyada mazkur vazifalar National Crime Agency tomonidan bajarilsa, Singapurda iqtisodiy va moliyaviy jinoyatlar bilan kurashish Commercial Affairs Department zimmasiga yuklatilgan. Ushbu organlar moliyaviy monitoring, ma'lumotlar tahlili va xalqaro axborot almashinuvi orqali iqtisodiy jinoyatlarga qarshi samarali kurashish mexanizmlarini shakllantirgan (2-jadval).

2 <https://www.uzdaily.uz/en/the-number-of-crimes-in-uzbekistan-in-2024-exceeded-132000-cases>

3 <https://lex.uz/acts/-3743214>

2-jadval. Iqtisodiy va moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashish bo‘yicha ayrim davlatlardagi institusional mexanizmlar⁴

Davlat	Asosiy mexanizm
AQSH	Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Buyuk Britaniya	National Crime Agency (NCA)
Singapur	Commercial Affairs Department (CAD)
Germaniya	Federal Criminal Police Office (BKA)
Fransiya	TRACFIN (Financial Intelligence Unit)

Mazkur xalqaro tajriba iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashishda zamonaviy raqamli texnologiyalar va tahliliy instrumentlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatadi. Shu nuqtayi nazardan, O‘zbekistonda ham moliyaviy monitoring tizimini yanada takomillashtirish, raqamli tahlil imkoniyatlarini kengaytirish hamda davlat organlari o‘rtasida axborot almashinuvini kuchaytirish iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlashda muhim omillardan biri hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, global iqtisodiy munosabatlarning kengayishi va moliyaviy operatsiyalarning murakkablashuvi sharoitida iqtisodiy jinoyatlar davlat iqtisodiy xavfsizligiga jiddiy tahdid soluvchi omillardan biri hisoblanadi. O‘zbekistonda mazkur tahdidlarga qarshi kurashish maqsadida institusional va huquqiy mexanizmlar shakllantirilgan bo‘lib, ular orasida Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti muhim o‘rin tutadi. Departamentning moliyaviy monitoring, tezkor-qidiruv faoliyati va dastlabki tergovni amalga oshirish orqali iqtisodiy va korrupsiyaga oid jinoyatlarni aniqlash hamda davlat budjetiga yetkazilgan zararlarni undirishdagi roli mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta‘minlashda muhim institusional mexanizm sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Statistik ma‘lumotlar tahlili mamlakatda korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarni aniqlash darajasi so‘nggi yillarda muayyan darajada oshganini ko‘rsatadi. Bu holat, bir tomondan, iqtisodiy jinoyatlarning mavjudligi va ularning iqtisodiy xavfsizlikka ta‘sirini namoyon etsa, ikkinchi tomondan, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan amalga oshirilayotgan profilaktik va nazorat chora-tadbirlarining faollashganini ham ko‘rsatadi. Shu bilan birga, mamlakat iqtisodiyotida yashirin iqtisodiyot ulushining mavjudligi iqtisodiy jinoyatlarning ayrim shakllari bilan bog‘liq holda iqtisodiy munosabatlarning muayyan qismi rasmiy hisobotlardan tashqarida qolib ketayotganini anglatadi.

Shu bilan birga, xalqaro tajriba iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalar va tahliliy instrumentlardan foydalanish samaradorlikni oshirishini ko‘rsatmoqda. Shu nuqtayi nazardan, O‘zbekistonda ham moliyaviy monitoring tizimini yanada takomillashtirish, raqamli tahlil imkoniyatlarini kengaytirish hamda davlat organlari o‘rtasida axborot almashinuvini kuchaytirish iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi samarali kurashish davlat iqtisodiy xavfsizligini ta‘minlashning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu jarayonda huquqiy bazani takomillashtirish, institusional hamkorlikni kuchaytirish va zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish iqtisodiy jinoyatlarning oldini olish hamda mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. <https://lex.uz>
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти фармонлари. <https://president.uz>
3. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси. <https://lex.uz>
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори PQ-204 (2024). <https://lex.uz>
5. Davlat statistika qumitasi ma'lumotlari. <https://stat.uz>
6. Юлдашев Б. Иқтисодий хавфсизлик асослари. – Т.: Иқтисодиёт, 2019.
7. Расулов А. Иқтисодий жиноятларга қарши кураш механизми. – Т.: 2020.
8. Becker G. Crime and Punishment: An Economic Approach.
9. Rose-Ackerman S. Corruption and Government.
10. Levi, M. (2018). Economic Crime and Financial Regulation.
11. OECD. (2024). Anti-Corruption Reforms in Uzbekistan. <https://www.oecd.org>
12. Department for Combating Economic Crimes under the Prosecutor General’s Office of Uzbekistan. <https://fiu-cis.org>
13. Tracfin. (2024). The French Financial Intelligence Unit. <https://www.economie.gouv.fr/tracfin>
14. <https://www.uzdaily.uz/en/the-number-of-crimes-in-uzbekistan-in-2024-exceeded-132000-cases>
15. Tashmuxeimedova, Y. (2024). Raqamli iqtisodiyot sharoitida o‘zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta‘minlash. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(12). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18266965>

4 Tracfin. (2024). The French Financial Intelligence Unit. <https://www.economie.gouv.fr/tracfin>

2-SHO'BA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

